

HERZLICH WILLKOMMEN

Mein Name ist Josip Lovrekovic (24), Student an der Universität des Saarlandes und hierbei handelt es sich um eine Umfrage die Teil meiner Masterarbeit ist.

Durch das Ausfüllen des folgenden Fragebogens unterstützen Sie eine Studie, die den **aktuellen Nutzungsstand von Legal Tech-Anwendungen in Deutschlands Top 100 Unternehmen** untersucht. Die Masterarbeit wird am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes absolviert. Diese Umfrage wird unter den 100 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands durchgeführt. Die hier repräsentative Liste an Unternehmen wurde von der Statista GmbH erarbeitet und orientiert sich an wesentlichen Leistungskennzahlen. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt **ca. 15 Minuten** Zeit in Anspruch.

Die durch Ihre Teilnahme gesammelten Angaben werden selbstverständlich **vertraulich behandelt**. Die Umfrage erfolgt **anonym**. Die Ergebnisse lassen **keine Rückschlüsse** auf das Unternehmen oder den Befragten zu.

Für die Analyse werden die Informationen **verdichtet** und **konsolidiert** betrachtet, um einen Überblick zur Nutzung von Legal Tech zu erarbeiten.

Ihre Teilnahme würde mir unheimlich bei der Masterarbeit helfen!

Ich danke Ihnen jetzt schon sehr herzlich für Ihre Teilnahme und freue mich, dass Sie mich hierbei unterstützen!

Zu Beginn sollen einige, allgemeine Informationen zur Person, Abteilung sowie zum Unternehmen selbst eingeholt werden.

In welchem Bereich Ihres Unternehmens sind Sie tätig?

Rechtsabteilung

Andere, und zwar:

Wie viele Mitarbeiter arbeiten insgesamt in Ihrer Rechtsabteilung?

Welcher Branche ist Ihr Unternehmen zuzuordnen?

- Bitte wählen --
- Automobil
- Automobilzulieferer
- Automobilvermietung
- Versicherung, Finanzdienstleister, Kreditinstitute
- Elektronik, Elektroindustrie
- Telekommunikation
- Chemie
- Pharma, Medizintechnik
- Logistik
- Luftfahrt und -verkehr, Schifffahrt
- (Energie-)Versorger
- (Groß-)Handel
- Software, Informationstechnologie
- Anlagenbau, Maschinenbau
- Textil & Bekleidung
- Bauindustrie
- Metallindustrie
- Touristik
- Konsumgüter, Nahrungsmittel
- Kunststoffe
- Rohstoffe
- Dienstleistungen
- Immobilienwirtschaft
- Medien
- Landwirtschaft
- Internetservice
- Sonstiges
- Keine Angabe

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen weltweit?

- Bitte wählen --
- 1 - 999
- 1.000 - 9.999
- 10.000 - 49.999
- 50.000 - 99.999
- 100.000 - ∞
- keine Angabe

Welchen Gesamtumsatz in Mio. € erzielte Ihr Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr?

- Bitte wählen --
- < 1.000
- 1.000 - 9.999
- 10.000 - 99.999
- 100.000 - 199.999
- 200.000 - 300.000
- 300.000 <
- keine Angabe

Legal Tech. Zusammengesetzt bezeichnet der Begriff *Legal Tech* im Englischen die Verbindung aus Recht („Legal“) und Technologie („Tech(nology)“), sodass es wortwörtlich mit „Rechtstechnologie“ übersetzt werden kann. Unter *Legal Tech* versteht man im weitesten Sinne Informationstechnologie, die im juristischen Bereich als technische Unterstützung in Form von Software-Produkten und Online-Diensten eingesetzt wird.

Hier werden Ihnen Fragen gestellt, um einordnen zu können, ob Ihnen der Begriff Legal Tech bereits vertraut ist.

Ist Ihnen Legal Tech bekannt?

	Sehr vertraut	Vertraut	Mittelmäßig	Nicht so vertraut	Gar nicht vertraut
Wie gut sind Sie mit der Thematik "Legal Tech" vertraut?	<input type="radio"/>				

Beschäftigen Sie sich mit dem Thema
"Legal Tech"?

Ja, häufig

Ja, ab und zu

Selten

Eher nicht

Nein

Habe ich noch nie

Neben einer Vielzahl an Legal Tech-Produkten für den Verbraucher sowie spezifisch für einzelne Anwälte und Kanzleien, existiert ebenfalls eine Fülle an unterschiedlichen Legal Tech-Anwendungen für Unternehmen, sprich dessen Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen.

Im Folgenden soll nun erfragt werden, welche Legal Tech-Anwendungstypen Ihnen bereits über den Weg gelaufen sind sowie welche Typen bei Ihnen im Arbeitsbereich bereits im Einsatz sind.

Nachfolgend werden Legal Tech-Anwendungstypen aufgezählt. Welche Lösungstypen sind Ihnen bereits bekannt? (Mehrfachauswahl möglich)

- Rechts-Generatoren/Subsumtionsautomaten/Entscheidungshilfesysteme (bei regelmäßig gestellten Rechtsfragen/Standardrechtsfällen)
- Legal Process Outsourcing (Zuarbeiter für Unternehmen/Rechtsabteilungen, Vermittlung von Projektjuristen)
- B2B-On-Demand-Rechtsplattformen
- Juristische Online-Marktplätze & -Expertenportale (Anwaltsportale/-suchmaschinen)
- Information Retrieval (Informationsabruf), E-Discovery (Daten- & Dokumentenverarbeitung) und Dokumentenanalyse (u.a. in Bereichen wie Due Diligence & (Digital) Compliance)
- Vertragserstellung & Vertragsmanagement (Vertrags- & Dokumentengeneratoren, automatisiertes & effektives Management von Inhalten)
- Smart Contracts (selbstvollziehende software-definierte Verträge)
- Anwaltliche Hilfsmittel (Software-Plattformen zur Beauftragung von Terminsvertretern, Hilfsmittel zur Markenrecherche, Kollaborationslösungen)
- Digitales Diktieren im juristischen Bereich
- Abrechnungssoftware, IT-Lösungen zum Legal Spend Management (Ausgabenkontrolle), (geschlossene) IT-Programme zum Legal Procurement (Beauftragung von Kanzleien/Beschaffung von Rechtsdienstleistungen)
- Online-Recruitment-Plattformen, Matching-Plattformen, digitales Interim-Management (Vermittlung von juristischem Personal/Recruiting)
- Juristische Online-Datenbanken (Juristische Informationsbeschaffung & Recherche)
- Wissensmanagement-Systeme (Einheitliche Suche in internen & externen Quellen)
- Software für Rechtsabteilungen (Unterstützung von Unternehmensjuristen & Mitarbeitern der Rechtsabteilung bei Organisation & Koordination)
- Büroorganisationssoftware, auch enabler technologies oder Office-Tech, (Cloud-Speicher-Tools, Cyber-Sicherheitsprogramme, virtuelle Datenräume, Software zur Zeiterfassung)
- Gesetzliche Formerleichterungen (Workflow-Management-Systeme für Hilfsfunktionen: elektronische Register wie das Unternehmensregister, Bekanntmachungsseiten, elektronischer Rechtsverkehr)
- Kommunikation (Online-Datenaustausch, zwischen Unternehmensjuristen/Rechtsabteilung und Unternehmen (-leitung)/andere Instanz)
- Legal Chatbots (textbasierte Dialogsysteme über Instant-Messaging-Dienste)
- Initiativen zur Aus- & Weiterbildung (in der Rechtswissenschaft/Legal Tech/IT)
- Online Dispute Resolution (Online-Streibeilegungsplattformen, IT-gestützte & teils automatisierte Lösungsfindung, Beschwerdemanagementsysteme im Rahmen von Kundenservice)
- Sonstiges, und zwar:
- Keines

Welche Legal Tech-Anwendungen sind in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Rechtsabteilung, bei internen Unternehmensjuristen oder konkret in Ihrer eigenen Tätigkeit aktiv in Nutzung? (Mehrfachauswahl möglich)

- Rechts-Generatoren/Subsumtionsautomaten/Entscheidungshilfesysteme (bei regelmäßig gestellten Rechtsfragen/Standardrechtsfällen)
- Legal Process Outsourcing (Zuarbeiter für Unternehmen/Rechtsabteilungen, Vermittlung von Projektjuristen)
- B2B-On-Demand-Rechtsplattformen
- Juristische Online-Marktplätze & -Expertenportale (Anwaltsportale/-suchmaschinen)
- Information Retrieval (Informationsabruf), E-Discovery (Daten- & Dokumentenverarbeitung) und Dokumentenanalyse (u.a. in Bereichen wie Due Diligence & (Digital) Compliance)
- Vertragserstellung & Vertragsmanagement (Vertrags- & Dokumentengeneratoren, automatisiertes & effektives Management von Inhalten)
- Smart Contracts (selbstvollziehende software-definierte Verträge)
- Anwaltliche Hilfsmittel (Software-Plattformen zur Beauftragung von Terminsvertretern, Hilfsmittel zur Markenrecherche, Kollaborationslösungen)
- Digitales Diktieren im juristischen Bereich
- Abrechnungssoftware, IT-Lösungen zum Legal Spend Management (Ausgabenkontrolle), (geschlossene) IT-Programme zum Legal Procurement (Beauftragung von Kanzleien/Beschaffung von Rechtsdienstleistungen)
- Online-Recruitment-Plattformen, Matching-Plattformen, digitales Interim-Management (Vermittlung von juristischem Personal/Recruiting)
- Juristische Online-Datenbanken (Juristische Informationsbeschaffung & Recherche)
- Wissensmanagement-Systeme (Einheitliche Suche in internen & externen Quellen)
- Software für Rechtsabteilungen (Unterstützung von Unternehmensjuristen & Mitarbeitern der Rechtsabteilung bei Organisation & Koordination)
- Büroorganisationssoftware, auch enabler technologies oder Office-Tech, (Cloud-Speicher-Tools, Cyber-Sicherheitsprogramme, virtuelle Datenräume, Software zur Zeiterfassung)
- Gesetzliche Formerleichterungen (Workflow-Management-Systeme für Hilfsfunktionen: elektronische Register wie das Unternehmensregister, Bekanntmachungsseiten, elektronischer Rechtsverkehr)
- Kommunikation (Online-Datenaustausch, zwischen Unternehmensjuristen/Rechtsabteilung und Unternehmen (-leitung)/andere Instanz)
- Legal Chatbots (textbasierte Dialogsysteme über Instant-Messaging-Dienste)
- Initiativen zur Aus- & Weiterbildung (in der Rechtswissenschaft/Legal Tech/IT)
- Online Dispute Resolution (Online-Streibeilegungsplattformen, IT-gestützte & teils automatisierte Lösungsfindung, Beschwerdemanagementsysteme im Rahmen von Kundenservice)
- Eigens entwickelte Legal Tech-Lösung
- Sonstiges, und zwar:
- Keines

enabler technologies oder Office-Tech, (Cloud-Speicher-Tools, Cyber-Sicherheitsprogramme, virtuelle Datenräume, Software zur Zeiterfassung)	<input type="radio"/>						
Gesetzliche Formerleichterungen (Workflow-Management-Systeme für Hilfsfunktionen: elektronische Register wie das Unternehmensregister, Bekanntmachungsseiten, elektronischer Rechtsverkehr)	<input type="radio"/>						
Kommunikation (Online-Datenaustausch, zwischen Unternehmensjuristen/Rechtsabteilung und Unternehmen(-leitung)/andere Instanz)	<input type="radio"/>						
Legal Chatbots (textbasierte Dialogsysteme über Instant-Messaging-Dienste)	<input type="radio"/>						
Initiativen zur Aus- & Weiterbildung (in der Rechtswissenschaft/Legal Tech/IT)	<input type="radio"/>						
Online Dispute Resolution (Online-Streibeilegungsplattformen, IT-gestützte & teils automatisierte Lösungsfindung, Beschwerdemanagementsysteme im Rahmen von Kundenservice)	<input type="radio"/>						
Sonstige angegebene Legal Tech-Lösung(en)	<input type="radio"/>						
Eigens entwickelte Legal Tech-Lösung	<input type="radio"/>						

Planen Sie jetzt oder in den nächsten zwei Jahren für die bei Ihnen in Anwendung befindlichen Legal Tech-Lösungen weitere Schritte zur Optimierung?

	Ja	Eventuell	Nein	Dies ist mir nicht bekannt
Rechts-Generatoren/Subsumtionsautomaten/Entscheidungshilfesysteme (bei regelmäßig gestellten Rechtsfragen/Standardrechtsfällen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legal Process Outsourcing (Zuarbeiter für Unternehmen/Rechtsabteilungen, Vermittlung von Projektjuristen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B2B-On-Demand-Rechtsplattformen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Juristische Online-Marktplätze & -Expertenportale (Anwaltsportale/-suchmaschinen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Information Retrieval (Informationsabruf), E-Discovery (Daten- & Dokumentenverarbeitung) und Dokumentenanalyse (u.a. in Bereichen wie Due Diligence & (Digital) Compliance)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vertragserstellung & Vertragsmanagement (Vertrags- & Dokumentengeneratoren, automatisiertes & effektives Management von Inhalten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Smart Contracts (selbstvollziehende software-definierte Verträge)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anwaltliche Hilfsmittel (Software-Plattformen zur Beauftragung von Terminsvertretern, Hilfsmittel zur Markenrecherche, Kollaborationslösungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digitales Diktieren im juristischen Bereich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Abrechnungssoftware, IT-Lösungen zum Legal Spend Management (Ausgabenkontrolle), (geschlossene) IT-Programme zum Legal Procurement (Beauftragung von Kanzleien/Beschaffung von Rechtsdienstleistungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Online-Recruitment-Plattformen, Matching-Plattformen, digitales Interim-Management (Vermittlung von juristischem Personal/Recruiting)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Juristische Online-Datenbanken (Juristische Informationsbeschaffung & Recherche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wissensmanagement-Systeme (Einheitliche Suche in internen & externen Quellen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Software für Rechtsabteilungen (Unterstützung von Unternehmensjuristen & Mitarbeitern der Rechtsabteilung bei Organisation & Koordination)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Büroorganisationssoftware, auch enabler technologies oder Office-Tech, (Cloud-Speicher-Tools, Cyber-Sicherheitsprogramme, virtuelle Datenräume, Software zur Zeiterfassung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gesetzliche Formerleichterungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(Workflow-Management-Systeme für Hilfsfunktionen: elektronische Register wie das Unternehmensregister, Bekanntmachungsseiten, elektronischer Rechtsverkehr)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikation (Online-Datenaustausch, zwischen Unternehmensjurist(en)/Rechtsabteilung und Unternehmen(-sleitung)/andere Instanz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legal Chatbots (textbasierte Dialogsysteme über Instant-Messaging-Dienste)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Initiativen zur Aus- & Weiterbildung (in der Rechtswissenschaft/Legal Tech/IT)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Online Dispute Resolution (Online-Streibeilungsplattformen, IT-gestützte & teils automatisierte Lösungsfindung, Beschwerdemanagementsysteme im Rahmen von Kundenservice)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonstige angegebene Legal Tech-Lösung(en)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigens entwickelte Legal Tech-Lösung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nachfolgend werden diejenigen Legal Tech-Lösungstypen angezeigt, die zurzeit keine Anwendung in Ihrem Arbeitsumfeld finden. Hiermit soll erfragt werden, ob bereits zukünftige Pläne bestehen sowie ob und welche Gründe hinter einer derzeitigen Nicht-Nutzung der jeweiligen Legal Tech-Lösung(en) stehen.

	In Planung	Interessant (nicht in Planung)	Nicht interessant/nicht vorgesehen	Nicht bekannt
Rechts-Generatoren/Subsumtionsautomaten/ Entscheidungshilfesysteme (bei regelmäßig gestellten Rechtsfragen/Standardrechtsfällen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legal Process Outsourcing (Zuarbeiter für Unternehmen/Rechtsabteilungen, Vermittlung von Projektjuristen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B2B-On-Demand-Rechtsplattformen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Juristische Online-Marktplätze & -Expertenportale (Anwaltsportale/-suchmaschinen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Information Retrieval (Informationsabruf), E-Discovery (Daten- & Dokumenten-verarbeitung) und Dokumentenanalyse (u.a. in Bereichen wie Due Diligence & (Digital) Compliance)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vertragserstellung & Vertragsmanagement (Vertrags- & Dokumentengeneratoren, automatisiertes & effektives Management von Inhalten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Smart Contracts (selbstvollziehende software-definierte Verträge)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anwaltliche Hilfsmittel (Software-Plattformen zur Beauftragung von Terminsvertretern, Hilfsmittel zur Markenrecherche, Kollaborationslösungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digitales Diktieren im juristischen Bereich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Abrechnungssoftware, IT-Lösungen zum Legal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Spend Management (Ausgabenkontrolle), (geschlossene) IT-Programme zum Legal Procurement (Beauftragung von Kanzleien/Beschaffung von Rechtsdienstleistungen)				
Online-Recruitment-Plattformen, Matching-Plattformen, digitales Interim-Management (Vermittlung von juristischem Personal/ Recruiting)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Juristische Online-Datenbanken (Juristische Informationsbeschaffung & Recherche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wissensmanagement-Systeme (Einheitliche Suche in internen & externen Quellen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Software für Rechtsabteilungen (Unterstützung von Unternehmensjuristen & Mitarbeitern der Rechtsabteilung bei Organisation & Koordination)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Büroorganisationssoftware, auch enabler technologies oder Office-Tech genannt, (Cloud-Speicher-Tools, Cyber-Sicherheitsprogramme, virtuelle Datenräume, Software zur Zeiterfassung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gesetzliche Formerleichterungen (Workflow-Management-Systeme für Hilfsfunktionen: elektronische Register wie das Unternehmensregister, Bekanntmachungsseiten, elektronischer Rechtsverkehr)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikation (Online-Datenaustausch, zwischen Unternehmensjurist(en)/ Rechtsabteilung und Unternehmen(-sleitung)/andere Instanz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legal Chatbots (textbasierte Dialogsysteme über Instant-Messaging-Dienste)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Initiativen zur Aus- & Weiterbildung (in der Rechtswissenschaft/Legal Tech/IT)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Online Dispute Resolution (Online-Streibelegungs-plattformen, IT-gestützte & teils automatisierte Lösungsfindung, Beschwerdemanagementsysteme im Rahmen von Kundenservice)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entwicklung einer eigenen, individuellen Legal Tech-Anwendung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die folgende Frage bezieht sich auf die von Ihnen angegebenen, als im Einsatz befindlichen Legal Tech-Anwendungstypen in Ihrem Unternehmen.

Beurteilen Sie bitte auf einer steigenden Skala von 0 bis 10, wobei 0 für mangelhaft steht und 10 für optimal, wie schlecht bzw. gut die angezeigten Legal Tech-Anwendungstypen Ihren Arbeitsablauf bzw. Sie bei der Aufgabenerfüllung in Ihrem Tätigkeitsfeld unterstützen.

& Koordination)

Büroorganisationssoftware, auch enabler technologies oder Office-Tech, (Cloud-Speicher-Tools, Cyber-Sicherheitsprogramme, virtuelle Datenräume, Software zur Zeiterfassung)

Kann ich nicht beurteilen

Gesetzliche Formerleichterungen (Workflow-Management-Systeme für Hilfsfunktionen: elektronische Register wie das Unternehmensregister, Bekanntmachungsseiten, elektronischer Rechtsverkehr)

Kann ich nicht beurteilen

Kommunikation (Online-Datenaustausch, zwischen Unternehmensjuristen/Rechtsabteilung und Unternehmen(-leitung)/andere Instanz)

Kann ich nicht beurteilen

Legal Chatbots (textbasierte Dialogsysteme über Instant-Messaging-Dienste)

Kann ich nicht beurteilen

Initiativen zur Aus- & Weiterbildung (in der Rechtswissenschaft/Legal Tech/IT)

Kann ich nicht beurteilen

Online Dispute Resolution (Online-Streibeilegungsplattformen, IT-gestützte & teils automatisierte Lösungsfindung, Beschwerdemanagementsysteme im Rahmen von Kundenservice)

Kann ich nicht beurteilen

Sonstige angegebene Legal Tech-Lösung(en)

Kann ich nicht beurteilen

Eigens entwickelte Legal Tech-Lösung

Kann ich nicht beurteilen

Mit der Integration von Legal Tech kommen in bestehenden Arbeitsprozessen erhebliche Veränderungsprozesse hervor.

Dementsprechend können bei der Integration von informationstechnologischen Rechtsanwendungen einige Herausforderungen auf die Rechtsabteilung, die in der Regel keine sonderbare IT-Kompetenz besitzt, entstehen. Demgegenüber kann die Integration von Legal Tech genauso und nachträglich Vorteile für den gesamten Ablauf hervorrufen.

Wo gab es bisher bei Ihnen bzw. wo sehen Sie allgemein die größten Herausforderungen in Verbindung mit der Integration von Legal Tech in Ihre Arbeitsabläufe? (Mehrfachauswahl möglich)

- Wachsende Anforderung an die IT-Kompetenz
- Mangel an Fachpersonal
- Bedarf erkennen und passende Lösungen finden
- Digitalisierungsprozess bewältigen
- Überblick über Prozesse/Tätigkeiten behalten
- Neuorganisation von Prozessen innerhalb der Rechtsabteilung
- Finanzielle Aspekte
- Höherer Leistungsanspruch an den Mitarbeiter
- Höhere Arbeitsbelastung bei Beschäftigung mit Legal Tech
- Verwaltung der Schnittstelle IT/Recht
- Widerstand bei Veränderungsprozessen durch die Mitarbeiterschaft (innerhalb der Rechtsabteilung)
- Vertrauen in eine IT-Anwendung
- Fehlende Transparenz bzgl. Datenschutz
- Anpassung an das sich verändernde Aufgabenumfeld
- Sonstiges
- Ich sehe keine Herausforderungen

Welche Vorteile ruft die Nutzung von Legal Tech bei Ihnen bereits hervor? (Mehrfachauswahl möglich)

- Effizienteres Arbeiten
- Verstärkter Einsatz digitaler Tools (anstelle von schriftlicher Bearbeitung auf Papier)
- Kosteneinsparung
- Zeiteinsparung
- Flexibilität bei der Bearbeitung von Aufgaben
- Transparenz über Prozesse
- Bessere Struktur interner Prozesse
- Prozesssicherheit
- Innovation im Arbeitsumfeld
- Mehr Selbstständigkeit für die Rechtsabteilung
- Gleichzeitige Spezialisierung von Mitarbeitern beim Einsatz von Legal Tech-Anwendungen
- Verbesserung der Arbeitsqualität
- Fehlerreduktion
- Redundanzfreies Arbeiten
- Erzielen von insgesamt besseren Ergebnissen
- Verbesserter Zugang zu juristischen Quellen
- Bildung von Schnittstellen (bessere Verknüpfung zwischen Rechtsanwendungen)
- Internationalität (bspw. bei verschiedenen sprachigen Rechtsordnungen)
- Wettbewerbsvorteile/-fähigkeit
- Besseres Daten-, Informations- & Dokumentenmanagement
- Leichtere Kommunikation
- Entlastung von Arbeitsstellen
- Sonstiges:
- Nichts dergleichen

Auf Seite 5 haben Sie unter anderem Angaben darüber gemacht, ob für bereits **im Einsatz befindliche Legal Tech-Anwendungen weitere Schritte zur Optimierung** geplant sind. Dies haben Sie für **mindestens einen** Legal Tech-Anwendungstypen **bejaht**.

Auf Seite 5 haben Sie unter anderem Angaben darüber gemacht, ob sich eine **Integration** von **noch nicht im Einsatz befindlichen Legal Tech-Anwendungen** bereits **in Planung** befindet. Hierbei haben Sie für **mindestens einen** Legal Tech-Anwendungstypen angegeben, dass sich dessen **Integration in Planung** befindet.

Die nächste Frage bezieht sich auf die vorangegangenen beschriebenen Angaben.

**Welche Vorteile versprechen Sie sich dadurch in Zukunft bzw. welche Ziele verfolgen Sie damit?
(Mehrfachauswahl möglich)**

- Effizienteres Arbeiten
- Verstärkter Einsatz digitaler Tools (anstelle von schriftlicher Bearbeitung auf Papier)
- Kosteneinsparung
- Zeiteinsparung
- Flexibilität bei der Bearbeitung von Aufgaben
- Transparenz über Prozesse
- Bessere Struktur interner Prozesse
- Prozesssicherheit
- Innovation im Arbeitsumfeld
- Mehr Selbstständigkeit für die Rechtsabteilung
- Gleichzeitige Spezialisierung von Mitarbeitern beim Einsatz von Legal Tech-Anwendungen
- Verbesserung der Arbeitsqualität
- Fehlerreduktion
- Redundanzfreies Arbeiten
- Erzielen von insgesamt besseren Ergebnissen
- Verbesserter Zugang zu juristischen Quellen
- Bildung von Schnittstellen (bessere Verknüpfung zwischen Rechtsanwendungen)
- Internationalität (bspw. bei verschiedenen sprachigen Rechtsordnungen)
- Wettbewerbsvorteile/-fähigkeit
- Besseres Daten-, Informations- & Dokumentenmanagement
- Leichtere Kommunikation
- Entlastung von Arbeitsstellen
- Sonstiges:
- Nichts dergleichen

Nachfolgend werden Ihnen einige Aussagen bzw. Thesen, allgemein bezogen auf das Thema Legal Tech und Digitalisierung, aufgestellt. Auf einer 5-Punkte-Zustimmungsskala müssen Sie beurteilen wie sehr Sie den folgenden Aussagen/Thesen zustimmen oder auch nicht.

Bewerten Sie bitte die folgenden Aussagen.

	Stimme gar nicht zu	Stimme eher nicht zu	Teils/teils	Stimme eher zu	Stimme voll zu
Legal Tech ist eine Chance für Unternehmen.	<input type="radio"/>				
Legal Tech bringt ausschließlich Vorteile mit sich.	<input type="radio"/>				
Legal Tech birgt seine Gefahren.	<input type="radio"/>				
Legal Tech stellt lediglich einen temporären Hype dar.	<input type="radio"/>				
Die Integration von Legal Tech kann auch insgesamt fehlschlagen.	<input type="radio"/>				
Legal Tech entlastet den Mitarbeiter.	<input type="radio"/>				
Durch Legal Tech gehen Jobs verloren.	<input type="radio"/>				
Legal Tech ermöglicht einen schematischen Umgang mit Recht.	<input type="radio"/>				
Aufgrund fortschreitender Digitalisierung ist die Nutzung von Legal Tech unausweichlich für Rechtsabteilungen.	<input type="radio"/>				
Eine Maschine kann keinen Anwalt ersetzen.	<input type="radio"/>				
Eine Maschine kann keinen juristischen Mitarbeiter ersetzen.	<input type="radio"/>				
Legal Tech kann für einfache Standardfälle bzw. Tätigkeiten geeignet sein.	<input type="radio"/>				
Eine individuelle juristische Problemlösung ist durch keine Technologie zu erreichen.	<input type="radio"/>				
Legal Tech ersetzt nur, wofür man ohnehin keinen Anwalt braucht(e).	<input type="radio"/>				
Legal Tech ist mit hohen Investitionen verbunden.	<input type="radio"/>				
Was durch Software und/oder Technologie erledigt werden kann, wird auch in Zukunft durch Software und/oder Technologie erledigt werden, selbst wenn das Ergebnis "schlechter" ist.	<input type="radio"/>				

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf den Erfolg und Voraussetzungen der Nutzung von Legal Tech in unterschiedlichen Bereichen in **Ihrem** Unternehmen.

Wie sehen Sie den Fortschritt Ihres Unternehmens allgemein in Bezug auf die Digitalisierung und Legal Tech? Beurteilen Sie bitte die folgenden unternehmerischen Zustände sowie die Umsetzung unternehmensinterner Aufgaben auf einer Skala von 0 (mangelhaft) bis 10 (optimal).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kann ich nicht beurteilen
Fortschritt der Digitalisierung in Form von Legal Tech in Ihrer Abteilung												<input type="checkbox"/> Kann ich nicht beurteilen
Fortschritt der Digitalisierung in sonstigen Abteilungen Ihres Unternehmens												<input type="checkbox"/> Kann ich nicht beurteilen
Bewältigung von Herausforderungen bei der Integration von Legal Tech												<input type="checkbox"/> Kann ich nicht beurteilen
Moderne Ausstattung in der (Rechts-)Abteilung hinsichtlich Soft- und Hardware												<input type="checkbox"/> Kann ich nicht beurteilen
Arbeitsprozesse vor Integration von Legal Tech												<input type="checkbox"/> Kann ich nicht beurteilen
Arbeitsprozesse nach bisheriger Integration von Legal Tech (aktuell)												<input type="checkbox"/> Kann ich nicht beurteilen
Eigene Erwartung zum zukünftigen Ablauf der Arbeitsprozesse nach Integration von Legal Tech												<input type="checkbox"/> Kann ich nicht beurteilen

Zuletzt sollen noch ein paar persönliche Einschätzungen zum Thema Digitalisierung/Legal Tech, bezogen auf Ihr Unternehmen und die Rechtsabteilung, erfragt werden.

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf das Thema Legal Tech in Hinblick auf Ihr Unternehmen sowie Ihre Rechtsabteilung.

	Zutreffend	Teils/teils	Nicht zutreffend	Kann ich nicht beantworten
Die Digitalisierung in Form von Legal Tech ist für unsere (Rechts-)Abteilung in Zukunft als sehr wichtig anzusehen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wir haben IT-Experten in unserer (Rechts-)Abteilung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legal Tech ist für den Erfolg unserer (Rechts-)Abteilung relevant.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für Legal Tech werden bei uns erhebliche Investitionen getätigt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mit einer weiter digitalisierten (Rechts-)Abteilung, lassen sich bessere Leistungen/Ergebnisse erbringen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legal Tech bietet für das Arbeitsfeld der (Rechts-)Abteilung eine Unterstützung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sie haben es geschafft!
Vielen Dank für das Ausfüllen des Legal Tech-Fragebogens!

Um Sie nun als **Teilnehmer** zu vermerken und von **zukünftigen Erinnerungsmails** auszuschließen sowie für den späteren Versand meiner Masterarbeit einschließlich der Ergebnisse dieser Befragung einzutragen, senden Sie mir bitte einen **kurzen Antwortsatz per E-Mail**, dass Sie **teilgenommen** haben.

E-Mail: [REDACTED]

Andernfalls rufe ich Sie gerne in den nächsten Tagen **an**.

Dies ist deshalb notwendig, um jegliche **Bedenken** über einen möglichen **Rückschluss** auf Ihre Person oder Ihr Unternehmen auszuschließen.

Sollten Sie noch weitere Anmerkungen haben, so können Sie dies hier gerne tun.

0 Zeichen eingegeben. 1000 Zeichen verbleiben.

**Die Ergebnisse der Legal Tech-Studie erhalten Sie in den nächsten Wochen
zugeschickt.
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Teilnahme an dieser
Befragung!**

